

5-SINF DARS LIKLARIDA UYGA VAZIFA TOPSHIRIQLARI

Feruza Irgasheva G`ayratovna,

Qarshi davlat universitetining Pedagogika instituti magistri

Annotation

The fact that the organization of homework should be considered as one of the most pressing issues in the optimization and normalization of the workload of school students. Homework is an independent work that allows the student to consolidate the acquired knowledge, to develop concepts that are difficult for various reasons, as well as work that contributes to the acquisition of not only skills, but also skills, preparation for self-education. It is an important tool of learning.

The article also discusses the above points.

Keywords: homework, school, class, student, teacher, lesson, lesson, parent.

Аннотация

Дело в том, что организацию домашних заданий следует рассматривать как один из наиболее актуальных вопросов оптимизации и нормализации рабочей нагрузки школьников. Домашнее задание – это самостоятельная работа, позволяющая учащемуся закрепить полученные знания, выработать понятия, трудные по разным причинам, а также работа, способствующая приобретению не только навыков, но и умений, подготовке к самообразованию. является важным инструментом обучения.

В статье также рассматриваются вышеуказанные моменты.

Ключевые слова: домашнее задание, школа, класс, ученик, учитель, урок, урок, родитель.

Annotatsiya

Uy vazifalarini tashkil etish masalasini maktab o'quvchilarining ish yukini optimallashtirish va normallashtirishning dolzarb masalalaridan biri sifatida ko'rib chiqish kerak aslida. Uy vazifasi - o'quvchilarga olingan bilimlarni mustahkamlash, turli sabablarga ko'ra qiyinlashtiradigan tushunchalarni ishlab chiqish imkonini beradigan mustaqil ish shuningdek, nafaqat ko'nikmalarni, balki ko'nikmalarni ham egallashga hissa qo'shadigan ish, o'z-o'zini tarbiyalashga tayyorgarlik ko'rishning muhim vositasidir.

Maqolada ham yuqoridagi fikrlar mulohaza qilinadi.

Kalit so'zlar: uy vazifasi, maktab ta'limi, sinf, o'quvchi, o'qituvchi, dars, mashg'ulot, ota-ona.

Kirish

Uy vazifasi nafaqat o'quvchining o'quv faoliyatini nazorat qilish vositasi, balki o'z-o'zini nazorat qilish vositasi hamdir. Yaxshi bajarilgan uy vazifasi, bundan tashqari, o'qituvchi tomonidan rag'batlantirilishi, fanga qiziqishning rivojlanishiga yordam

beradi. Kuchli o'qitish sharoitida uy vazifasini to'g'ri tashkil etish ayniqsa muhimdir. Shuningdek, ularning yechimi ham ta'lim jarayonini takomillashtirish, ham maktab o'quvchilarining salomatligini muhofaza qilish bilan bog'liq. Ma'lumki, maktab amaliyotida o'quvchilarning uy vazifalari bilan ortiqcha yuklanishi, bolalar tomonidan uy vazifalarini tayyorlashda boshqa salbiy holatlar ham mavjud. O'quvchilarning o'quv yuklamalari to'g'risidagi mavjud ma'lumotlar tashvish uyg'otadi va uy vazifasi sifatida taklif qilinadigan o'quv ishlarini juda jiddiy tartibga solish zarurligini ta'minlaydi. Keling, uy vazifasi metodologiyasiga zid bo'lgan narsalarni aniq belgilab olaylik. Uy vazifasini belgilashda yo'l qo'yilmaydigan talablar:

1. Eng avvalo, taklif qilingan uy vazifasi miqdorini oshirib yuborish mumkin emas;
2. yangi materialni o'rganishni o'quvchilarga o'tkazish (ularning mustaqilligini rivojlantirish bahonasida);
3. sinfda hali tushuntirilmagan va o'quvchilar uchun chidab bo'lmas bo'lgan ishlanmagan material bo'yicha uy vazifasini bajarish uchun mashqlarni taklif qilish (bu holda, o'zlashtirishning butun yuki darsdan uy vazifasiga o'tadi);

uy vazifasi metodologiyasiga zarur bo'lgan talablar esa qo'yidagilardan iborat:

- uy vazifasi uchun sinfda hech qachon bajarilmagan bunday mashqlarni taklif qilish;
- vazifalar bilan nihoyatda to'yingan mashqlarni bering, chunki bu o'quvchilarning asosiy vazifaga e'tiborini zaiflashishiga olib keladi; darslarni tayyorlash vaqtini sezilarli darajada oshiradigan bunday vazifalarni ortiqcha yuklashga ruxsat berish (diagrammalar, jadvallar tuzish, hisobotlarni tayyorlash, uy vazifalari va boshqalar);
- til haqidagi o'rganilayotgan ma'lumotlar hajmini keraksiz ravishda oshirish; o'quvchilarning individual xususiyatlarini, ularning ishlash darajasini hisobga olmaslik;
- darsliklardan boshqa ma'lumot manbalariga murojaat qiling, ular qaysi manbalar ekanligi va ularni qayerdan topish mumkinligini ko'rsatmasdan avval va hakoza.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Ushbu muhim kamchiliklarni bartaraf etish uy vazifasini bajarishda o'quvchilarning ortiqcha yuklanishini bartaraf etishga yordam beradi.

Tibbiyot ma'lumotlarida, maktab o'quvchilarining kun tartibi va uyqusi, ularning haftalik ish joyi va uy vazifalarini bajarish uchun qat'iy belgilangan vaqt (yosh va kun tartibiga muvofiq) bo'yicha taniqli tavsiyalari mavjud.

O`zbek tilida uy vazifasini to'g'ri belgilash ularning sinf ishlari bilan uzviy bog'liqligini, foydalanish imkoniyatini, tizimligi va izchilligini, o`quvchilarning topshiriqni tushunishlarining aniqligini, uni ma'lum bir vaqtda bajarish imkoniyatini va o`quvchilarning mustaqilligini nazarda tutadi. Uy vazifasini kengaytirishda o'qituvchi o'quvchilar haddan tashqari yuklanishni boshdan kechirmasliklari uchun shunday hajm va mazmundagi ishni rejalashtirishi kerak, buning uchun o'quvchilar o'sha kuni boshqa fanlar bilan qanday bandligini hisobga olish lozim.

Uy vazifasini to'g'ri tashkil etish bilan quyidagi parametrlar hisobga olinadi:

- o`zbek tilidan uy vazifasi hajmi (og'zaki va yozma);
- uning mazmuni;
- taklif etilayotgan ishning murakkabligi;
- uni amalga oshirishda o`quvchilarning mustaqillik darajasi;
- vazifa metodologiyasi;
- o`quvchilarni uy vazifasiga tayyorlash.

Mulohaza va takliflar

Uy vazifasining hajmi.

Vazifani o'rtacha 30 daqiqa davomida hisoblash kerak, ya'ni darslarga sarflangan umumiy vaqtning beshdan yoki oltidan bir qismini olish kerak. 30 daqiqa davomida o`quvchilar darsda tanaffus qilmasdan diqqatni jamlash bilan shug'ullanishi mumkin. Bu vaqt darslikning nazariy qismini o'rganish va kichik yozma mashqni bajarish uchun etarli. Ayrim hollarda keyingi dars uchun yangi nazariy material berilmasa, ikkita mashq (kichik) berilishi mumkin.

Uy vazifasi sifatida berilgan mashqlar faqat yozilishi mumkin emas: vaqti-vaqti bilan ular og'zaki bajarilishi kerak, lekin og'zaki mashqni tayyorlashga sarflangan vaqt belgilangan me'yordan oshmasligi lozim.

Mashqlar vazifalarning murakkabligi yoki xilma-xilligi bo'yicha farq qilishi mumkin, matnni imlo va belgilar qo'shgan holda qayta yozishni yoki kerakli grammatik toifalarni tanlab yozishni talab qiladi, tahlil bilan to'yingan bo'lishi yoki umuman talab qilmasligi mumkin. Bularning barchasi ish hajmini oshiradi yoki kamaytiradi, bu ham matnni qayta yozish uchun 10 dan 20 minutgacha davom etishini hisobga olgan holda hisobga olinishi kerak.

Xulosa

Eng ko'p vaqt talab qiladigan vazifalar, masalan, eslatmalarni tuzish, ma'lum turdagi insholar yozish, grafik dizayn bilan bog'liq bo'lgan san'at asarlari matnlaridan tegishli qoida (yoki bir qator qoidalar) uchun misollar tanlash. har xil turdagi diagrammalar, jadvallar va boshqalar boshqa topshiriqlarsiz, har doim oldindan tayyorgarlik ko'rilgan

holda, ba'zi hollarda - o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda tabaqalashtirilgan vazifalardan biri sifatida berilishi kerak. Shunday qilib, tez sur'atda ishlaydigan o'quvchilar ishni o'zining sekin hamrohidan tezroq bajaradi; mantiqiy fikrlash turiga ega bo'lgan o'quvchi ko'proq diagramma tuzadi, jadval tuzadi va hokazo.

Topshiriq berishda o'qituvchi nafaqat o'rtacha o'quvchining uy vazifasini bajarishi uchun zarur bo'lgan vaqtni hisoblabgina qolmay, balki har birining individual tayyorgarligini ham hisobga oladi: zaif o'quvchilar uchun uy vazifasi murakkab bo'lmasligi kerak, shunda ular bir narsaga e'tibor qarata oladilar. asosiy narsani tushunish; shu bilan birga, siz kuchli o'quvchilar uchun vazifa hajmini oshirishingiz mumkin, lekin o'quvchilarlar qo'shimcha ravishda nima qilishlari kerakligini aniq belgilab qo'yiladi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Ona tili: Umumta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik / Mual. N. Mahmudov, A. Nurmonov, A. Sobirov, V. Qodirov va boshq. – T.: «Ma'naviyat»
2. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –T.: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2013.
3. Fuzayilov S, Xudoyberganova M, Yo'ldosheva Sh. 3-sinf uchun ona tili darslik Toshkent: "O'qituvchi" ,
4. Hamroev A. R. Modeling activities of teachers when designing creative activities of students //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 2019.
5. Kamroev A. STUDENTS' CREATIVE ACTIVITIES IN DESIGNING MOTHER TONGUE EDUCATION //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 7. –
6. Adizov B. R., Khamroev A. R. Modeling activities of teachers when designing creative activities of students //Ilmiy xabarnoma. – C. 69.
7. Azimov Y. Hamroyev A//Husnixat va uni oqitish usuliyoti (Maruza matnlari). – 2003.
8. Хамраев А. Моделирование деятельности учителя при проектировании творческой деятельности учащихся //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 2018. – №.
9. ҲАМРОЕВ А. БОШЛАНГИЧ СИНФ ОНА ТИЛИ ТАЪЛИМИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ ЛОЙИҲАЛАШТИРИШ МЕТОДИК МУАММО СИФАТИДА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 1. – №. 1.
10. Hamroyev A. R. Designing students' creative activity in primary school mother tongue education as a methodological problem //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T.